

Experiencias de vida cotidiana en escolares de padres con consumo dependiente de alcohol

Brenda Martínez Ávila,¹ Alicia Álvarez Aguirre,² Rosa Jeuna Díaz Manchay,³ Vanesa Jiménez Arroyo,¹ Mayra Itzel Huerta Baltazar,¹ Mirtha Flor Cervera Vallejos³

¹Facultad de Enfermería, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, México. ²Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato. Celaya, México. ³Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú

Correspondencia: brenda.martinez@umich.mx (Brenda Martínez Ávila)

Antecedentes y estado actual del tema

El consumo de alcohol al ser socialmente aceptable dificulta los límites del consumo, generando severos problemas sociales, económicos, físicos y emocionales en la persona involucrada y en las personas que están a su alrededor, sobre todo, en la familia, en la cual se considera en ocasiones de manera casi natural, favoreciendo el consumo de esta sustancia por parte de los hijos, cada vez en edades más tempranas.¹

Los hijos de padres con consumo dependiente de alcohol viven situaciones que les conducen a factores de vulnerabilidad familiar y social, y mientras algunos son más adaptables a estas condiciones, otros tienen menos habilidades, lo que puede llevar a interpretaciones equivocadas de lo que pueden o no experimentar, por lo cual, resulta importante esclarecer de manera precisa sus sentimientos, opiniones, actitudes y deseos, para evitar interpretaciones erróneas que generen estrategias de cuidado infructuosas.

Los resultados del presente proyecto pretenden contribuir en la visibilización de las necesidades de los niños en etapa de infancia media que viven en un ambiente de consumo de alcohol parental, así como en el cuerpo de conocimiento disciplinar, para contar con bases para el diseño de intervenciones debido a que los programas existentes, en su mayoría están dirigidos a adolescentes y adultos y son escasas las intervenciones generadas por profesionales de enfermería al respecto.

El consumo de alcohol se considera un problema de Salud Pública,¹ cada año produce 3 millones de muertes en el mundo, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones, además de ser un factor causal en más de 200 enfermedades y riesgos para la salud. Conforme avanza, el consumo deteriora diversas áreas de la vida de la persona, afectando también a la familia, por lo que el alcoholismo se considera una enfermedad familiar.² De los daños que se producen, el más grave es el psicológico y los hijos, son los más afectados, los cuales, pueden presentar sentimientos de odio, autocompasión y agotamiento.³

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere como hijo de alcohólico (Child Of an Alcoholic (COA)), a la persona

en la que al menos uno de sus padres, es o era consumidor de alcohol.⁴ Estudios coinciden en que los COA presentan patrones de conducta de codependencia y dificultades en el apego,⁵ lo cual redundaría en dificultades para establecer y mantener relaciones saludables en la adultez, además de ser más propensos de presentar baja autoestima y dificultades en funciones ejecutivas asociadas a la regulación de la conducta.

El tema de los COA amerita de un estudio por etapas del ciclo vital, debido a que cada uno tiene características y retos diferentes que imponen criterios distintos y exigen la puesta en marcha de diversas formas de resolver los problemas a los que se enfrentan, por lo que es esencial comprender su experiencia de vida cotidiana para el desarrollo de estrategias efectivas que promuevan su salud y bienestar; de esta manera, la pregunta norteadora planteada del presente estudio es: *¿Cómo son las experiencias de vida cotidiana de los niños de padres con consumo dependiente de alcohol?*

La literatura revela que el hijo de padres en condición de consumo de alcohol recibe el mensaje de no ser querido y de ser un estorbo,³ favoreciendo sentimientos de abandono y tristeza;⁵ profundizar en la experiencia de vida cotidiana de los COA, concederá comprender los factores de riesgo y factores protectores que promuevan un desarrollo positivo en la adolescencia.

Objetivo

General: Comprender las experiencias de vida cotidiana en niños de padres con consumo dependiente de alcohol.

Específicos: 1. Contextualizar a los participantes mediante la descripción de las características sociodemográficas. 2. Explorar el mundo de la vida cotidiana de los niños de padres con consumo dependiente de alcohol desde el sentido y la significatividad. 3. Construir un modelo de las experiencias de vida cotidiana en niños de padres con consumo dependiente de alcohol para su cuidado integral.

Metodología

Se trata de un estudio cualitativo,⁶ fundamentado en la fenomenología de Schütz⁷ y en la fenomenología de Giorgi⁸ como marco metodológico, que concederá enfocarse en las vivencias y destacar el sentido que envuelve lo cotidiano, el significado del ser humano,⁹ es decir, la experiencia de los niños en etapa de infancia media.

El estudio se realizará en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024 en colonias en situación de vulnerabilidad en Morelia Michoacán, en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Los participantes del estudio serán escolares COA de nueve a once años. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:⁶ criterios de inclusión: niños y niñas de entre nueve y once años que tengan al menos un padre que presenta o tuvo condición de consumo dependiente de alcohol; criterios de exclusión: escolares que no vivan/convivan con sus padres, que asistan a terapia psicológica al momento de la entrevista y como criterios de eliminación: escolares cuyos tutores legales y/o ellos mismos quieran abandonar el estudio.

El muestreo será intencional por disponibilidad¹⁰, los participantes cumplirán con las características definidas y aceptarán de manera voluntaria participar.

El método de recogida de datos será la Entrevista Fenomenológica,¹¹ garantizando el anonimato de los participantes.

El análisis de datos se llevará a cabo mediante las cuatro fases de la metodología fenomenológica de Giorgi:^{8,9} 1. Identificación de las unidades de significado de los textos transcritos, 2. Agrupamiento de las unidades de significado comunes, 3. Interpretación e identificación del significado de vivir con padres con consumo dependiente de alcohol a partir de los grupos de temas que emergen y 4. Síntesis de las transformaciones de las unidades de sentido en enunciados consistentes que develen la vivencia del participante.

Para el estudio, se tomarán en cuenta los criterios de rigor científico para proyectos cualitativos¹⁰ de credibilidad y con-

firmabilidad, así como consistencia, adecuación teórica-epistemológica, fiabilidad y validez y transferibilidad.

En todo momento se observará lo dispuesto en la Declaración de Helsinki¹³ y el Reglamentos de la Ley General de Salud¹² en materia de Investigación para la salud, respetando la dignidad y protección de los derechos de los niños. Cabe además señalar que el presente proyecto cuenta con la aprobación y registro CIDCSI-PI-2023-009 del Comité de Investigación de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, México, y la aprobación y registro CEI/FacEnf/001/POSG2023 del Comité de Ética en investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Plan de trabajo

El acercamiento se realizará con los padres, solicitando la participación de sus hijos, explicándoles el propósito del estudio y en qué consiste su participación; de ser afirmativa la invitación, se dará a conocer el consentimiento informado¹² para firma, acordando fecha y hora para posteriormente, reunirse con los niños, se les invitará a participar en el estudio y se obtendrá el asentimiento informado firmado,¹² explicándoles de manera clara el objetivo y su participación. En seguida, previo acuerdo con los papás, se concertará una cita para llevar a cabo la entrevista, la cual, cuenta con su guía correspondiente dividida en dos apartados: 1. Datos de caracterización de los participantes y 2. Pregunta detonadora. Las entrevistas se grabarán electrónicamente con el consentimiento de los tutores legales, para después ser transcritas de manera legítima por las investigadoras para su análisis, con la validación y adecuaciones al diseño por un experto en investigación cualitativa. Todas las guías serán resguardadas bajo llave por la investigadora responsable.

Bibliografía

1. Organización Mundial de la Salud. Alcohol. OMS [sitio web], 2022. <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/alcohol>
2. Park S, y Schepp K. A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. *Journal of Child and Family Studies*. 2015; 24:1222-1231. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7>
3. Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Desarrollo infantil. La mitad de la infancia. [sitio web], 2017. <https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/middle.html>
4. Organización Mundial de la Salud. Glosario de términos de alcohol y drogas. Ministerio de sanidad y consumo. OMS [sitio web], 1994. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44000/?sequence=1>
5. Tinnfält, A., Fröding, K., Larsson, M. et al. I Feel It In My Heart When My Parents Fight: Experiences of 7–9-Year-Old Children of Alcoholics. *Child Adolesc Soc Work J*. 2018; 35(5), 531–540. <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0544-6>
6. Polit, FD. Investigación en Enfermería. Fundamentos para el uso de la evidencia en la práctica de la enfermería. LWW; 2018.
7. Capalbo C. Subjetividad en Alfred Schütz. *Veritas*. 2000; 45 (2):289-98.
8. Giorgi, A. The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press; 2009.
9. Giorgi, A. Sketch of a psychological phenomenological method. In A. Giorgi, (Ed.), *Phenomenology and psychological research*. Pittsburgh: Duquesne University Press; 1985.
10. Flick, U. La gestión de la calidad en investigación cualitativa. Madrid, Morata; 2012.
11. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud (1987, última reforma 2014) <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html>
12. Moreno LS. La entrevista fenomenológica: una propuesta para la investigación en psicología y psicoterapia. *Rev da Abordagem Gestáltica - Phenomenological Studies*. 2014; 20(1): 71-76. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rag/v20n1/v20n1a09.pdf>

13. Declaración de Helsinki 1964, Asociación Médica Mundial (última modificación: octubre 2013). <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracionde-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-enseres-humanos/>